

PONTES QUE ENSINAM: ABORDAGEM LÚDICA PARA O ENSINO DE CONSTRUÇÕES RURAIS NO CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA

 DOI: 10.5281/zenodo.15549495

Érika Andressa Silva

*Engenheira Agrônoma, Doutora em Ciência do Solo, Instituto Federal Catarinense –
Campus Videira, e-mail: erika.silva@ifc.edu.br*

Bruno Jose Dani Rinaldi

*Engenheiro de Alimentos, Mestre em Tecnologia de Processos Químicos e
Bioquímicos, Instituto Federal Catarinense – Campus Videira,
e-mail: bruno.rinaldi@ifc.edu.br*

Gilson Ribeiro Nachtigall

*Engenheiro Agrônomo, Doutor em Ciências Agrárias, Instituto Federal Catarinense –
Campus Videira, e-mail: gilson.nachtigall@ifc.edu.br*

Bruna Biava de Menezes

*Zootecnista, Doutora em Ciência Animal, Instituto Federal Catarinense – Campus
Videira, e-mail: bruna.menezes@ifc.edu.br*

RESUMO

Este relato de experiência apresenta os resultados de uma atividade prática desenvolvida na disciplina de Construções e Instalações Rurais, com estudantes do ensino médio do curso de Agropecuária do Instituto Federal Catarinense, Campus Videira. As ações propostas foram centradas na construção e avaliação de pontes em escala reduzida, utilizando materiais simples, como palitos de sorvete, palitos de churrasco e macarrão. A atividade foi dividida em duas etapas: uma votação estética, realizada por docentes e técnicos, para eleger a ponte mais bonita, e uma avaliação de resistência, na qual as estruturas foram submetidas a carregamentos progressivos até o rompimento. Essa prática possibilitou a aplicação concreta de conceitos teóricos relacionados à mecânica estrutural, como distribuição de cargas, resistência dos materiais e a influência da geometria na estabilidade das estruturas. Os materiais para construção foram doados por empresas do agronegócio regional, o que evidenciou a

relevância das parcerias entre instituições de ensino e o setor produtivo. Os resultados demonstraram diferenças significativas no desempenho das pontes em função do tipo de material utilizado, além de promoverem o desenvolvimento de habilidades como criatividade, trabalho em equipe e pensamento crítico. A atividade está alinhada com abordagens pedagógicas já consolidadas na literatura, que valorizam o aprendizado ativo por meio de projetos interdisciplinares, colaborativos e contextualizados com a realidade profissional.

Palavras-chave: Aprendizagem ativa. Teoria e prática. Ensino médio técnico. Agricultura. Materiais didáticos.

ABSTRACT

This experience report presents the results of a practical activity developed in the Rural Construction and Installations course, with high school students from the Agriculture course at the Instituto Federal Catarinense, Videira Campus. The actions proposed focused on the construction and evaluation of small-scale bridges using simple materials, such as ice cream sticks, skewers, and pasta. The activity was divided into two stages: an aesthetic voting, conducted by teachers and technicians to elect the most beautiful bridge, and a resistance evaluation, where the structures were subjected to progressive loads until failure. This practice allowed for the concrete application of theoretical concepts related to structural mechanics, such as load distribution, material strength, and the influence of geometry on the stability of structures. The construction materials were donated by regional agribusiness companies, highlighting the importance of partnerships between educational institutions and the productive sector. The results showed significant differences in the performance of the bridges based on the type of material used, in addition to promoting the development of skills such as creativity, teamwork, and critical thinking. The activity aligns with pedagogical approaches already established in the literature, which value active learning through interdisciplinary, collaborative projects that are contextualized with the professional reality.

Keywords: Theory and practice. Technical high school. Agriculture. Educational materials.

INTRODUÇÃO

A disciplina de Construções Rurais no Ensino Médio Técnico Integrado em Agropecuária abrange conteúdos fundamentais relacionados à infraestrutura e ao planejamento de estruturas utilizadas no meio rural. A compreensão de princípios como estabilidade, resistência de materiais e distribuição de cargas é essencial para a formação de profissionais capacitados a atuar na construção e manutenção de edificações agropecuárias. No entanto, a abordagem teórica isolada pode limitar o interesse e a assimilação dos conteúdos (Silva; Pontes; Pereira, 2020) por parte dos estudantes do ensino médio técnico.

Com o objetivo de tornar o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico, acessível e significativo, foram desenvolvidas atividades práticas com enfoque lúdico, utilizando materiais simples como palitos de sorvete, macarrão tipo espaguete e palitos de churrasco para a construção de maquetes de pontes. Essa abordagem promoveu a experimentação ativa dos conceitos estruturais discutidos em sala de aula, incentivando a criatividade, o raciocínio lógico, o trabalho em equipe e a resolução de problemas (Ayer et al., 2014; Srinivasa; Chiplunkar; Shrinivasa Rao, 2018).

A ludicidade, aliada ao ensino técnico, tem se mostrado uma estratégia pedagógica eficaz para engajar os estudantes e facilitar a consolidação de saberes técnicos. A construção de modelos em escala reduzida permite não apenas a visualização concreta dos conteúdos estruturais (Silva; Pontes; Pereira, 2020; Mendonça, 2019), mas também o desenvolvimento de competências práticas e cognitivas (Silva; Pontes; Pereira, 2020), essenciais à formação integral do aluno técnico em agropecuária.

METODOLOGIA

A atividade foi desenvolvida no âmbito da disciplina de Construções e Instalações Rurais. Participaram da atividade os estudantes do 1º ano do Ensino Médio do Curso Técnico em Agropecuária do Instituto Federal Catarinense – Campus Videira. Esses alunos representam o público-alvo da proposta, caracterizado por jovens em formação profissional técnica, que necessitam de metodologias que articulem conhecimentos teóricos e práticos voltados à realidade do meio rural.

A turma foi dividida em grupos, sendo que cada grupo recebeu um tipo distinto de material para a construção de uma maquete de ponte: o primeiro grupo trabalhou com macarrão tipo espaguete, o segundo utilizou palitos de churrasco, e o terceiro, palitos de sorvete.

Os grupos foram orientados a planejar e construir uma ponte em escala reduzida, aplicando noções básicas de resistência de materiais, distribuição de cargas e estabilidade estrutural. A construção foi realizada em sala de aula, durante o horário regular da disciplina, com acompanhamento da professora responsável, que forneceu as instruções técnicas e o suporte necessário para a execução do projeto.

Após a conclusão das estruturas, foi promovido um concurso interno com dois critérios de avaliação: estética (criatividade e acabamento da ponte) e desempenho estrutural (capacidade de suportar carga sem colapsar). A ponte mais bonita foi escolhida por votação entre os servidores (docentes e técnicos), enquanto a mais resistente foi determinada por meio de testes práticos de carga progressiva, aplicados de forma padronizada a cada modelo.

A prática experimental também contou com o apoio de empresas do agronegócio regional, que doaram todos os materiais utilizados na construção das pontes. Essa parceria foi fundamental para viabilizar a atividade, além de reforçar a importância da integração entre instituições de ensino e o setor produtivo local. A contribuição das empresas permitiu que todos os grupos tivessem acesso aos recursos necessários, favorecendo a equidade entre os participantes e fortalecendo os vínculos entre a formação educacional e o contexto socioeconômico da região.

Os primeiros colocados foram premiados com cestas de chocolates das marcas Cacau Show e Brasil Cacau (Figura 1a), gentilmente doadas pelo Rotary Club, como forma de reconhecimento pelo empenho e pela criatividade demonstrados durante a atividade.

Figura 1 – Premiação para os estudantes participantes do concurso de construções rurais
a) cestas de chocolates b) chaveiros personalizados.

Fonte: autores (2025)

Além disso, todos os estudantes receberam chaveiros personalizados do curso técnico em Agropecuária (Figura 1b), oferecidos por empresas do setor do agronegócio, como incentivo à valorização da sucessão familiar no campo e ao fortalecimento da identidade profissional dos jovens do meio rural.

Essa atividade buscou integrar aspectos técnicos e criativos do conteúdo curricular, estimulando o protagonismo estudantil, o trabalho em grupo e a aplicação prática dos conceitos estudados em aula. Além disso, proporcionou um ambiente colaborativo e motivador, favorecendo a aprendizagem ativa e significativa.

DESENVOLVIMENTO

O evento de apresentação das pontes construídas pelos estudantes (Figura 2) foi organizado em dois momentos distintos. Inicialmente, as pontes foram submetidas a uma avaliação estética, na qual docentes e técnicos da instituição participaram de uma votação para eleger a estrutura mais bonita, considerando critérios como criatividade, acabamento e originalidade no design. Esse momento valorizou a expressão artística dos estudantes e reforçou a importância da apresentação visual nos projetos de engenharia, incentivando o cuidado com os detalhes e a estética das construções.

Figura 2 – Apresentação das pontes construídas (a); ponte de macarrão (b); ponte de palitos de churrasco (c); ponte de palitos de sorvete (d).

Fonte: autores (2025)

Em seguida, foi realizada a etapa prática de avaliação da resistência das estruturas (Figura 3). Cada ponte foi submetida à aplicação de cargas progressivas até o ponto de colapso, em um procedimento padronizado para garantir a comparação entre os modelos. Essa atividade permitiu a observação direta do comportamento

estrutural das maquetes sob esforço mecânico, e foi acompanhada de uma discussão coletiva entre os participantes sobre as causas das falhas observadas e as possíveis estratégias para aprimorar a eficiência e a estabilidade das construções.

Figura 3 – Testes de resistência com aplicação de cargas progressivas: ponte de palitos de churrasco (a); ponte de palitos de sorvete (b); ponte de macarrão (c).

Fonte: autores (2025)

A prática experimental proporcionou aos estudantes uma compreensão mais concreta dos conceitos teóricos abordados em sala, especialmente no que se refere à distribuição de cargas, resistência dos materiais e influência da geometria na estabilidade estrutural. O engajamento dos participantes durante a construção das pontes evidenciou o desenvolvimento de habilidades como criatividade, pensamento crítico e resolução de problemas práticos.

O desempenho das estruturas esteve diretamente relacionado aos materiais utilizados. As pontes construídas com palitos de sorvete (Figuras 2d e 3b) demonstraram maior resistência, devido à rigidez do material e à maior superfície de contato, o que favoreceu colagens mais eficientes e uma melhor distribuição das forças aplicadas. Por esse motivo, essas estruturas superaram, em resistência, as pontes feitas com macarrão. No entanto, uma das pontes confeccionadas com palitos de churrasco obteve o melhor desempenho estrutural (Figura 2c, 4b) entre todas, graças ao reforço proporcionado pela união de vários palitos na composição de seus elementos.

Em geral, as pontes feitas com palitos de churrasco (Figuras 3a, 2a e 2c) tendem a apresentar falhas, especialmente nas conexões, em função do formato

cilíndrico dos elementos, que dificulta a fixação adequada. Já as estruturas construídas com macarrão (Figura 2b), apesar de apresentarem propostas inovadoras de design, foram as menos resistentes, evidenciando a importância da escolha apropriada dos materiais em projetos estruturais.

Além do caráter avaliativo, a atividade contribuiu para a construção de um ambiente colaborativo de aprendizagem, ao promover a interação entre os grupos e incentivar o trabalho em equipe. O uso de pontes treliçadas como ferramenta didática tem sido amplamente relatado na literatura como uma estratégia eficaz para integrar conhecimentos de física, matemática e engenharia, promovendo o raciocínio lógico, a criatividade e a aprendizagem ativa (Ayer et al., 2014; Srinivasa; Chiplunkar; Shrinivasa Rao, 2018).

Trabalhos como os de Moraes et al. (2021) e Monteiro Junior et al. (2021) demonstram que a construção e análise de pontes com materiais simples, como palitos de picolé, favorecem a compreensão do comportamento estrutural e fortalecem os conteúdos ensinados nas disciplinas técnicas. De maneira semelhante, Miranda et al. (2010) e Ramos et al. (2020) utilizaram essa abordagem em contextos educativos variados, destacando sua eficácia para o ensino de conceitos geométricos, a formação crítica de estudantes de engenharia e o estímulo ao aprendizado inclusivo e significativo em escolas públicas.

Ao final das atividades, foi realizada a premiação das pontes vencedoras, como forma de reconhecer o empenho e a criatividade dos estudantes. Foram entregues os brindes às equipes que se destacaram nas categorias de estética (Figura 4a, 5b) e resistência estrutural (Figura 4b, 5a). A premiação teve como objetivo valorizar o trabalho colaborativo, incentivar o protagonismo estudantil e reforçar a importância da aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo da disciplina. O momento foi marcado por entusiasmo e celebração, fortalecendo o vínculo entre os alunos e promovendo um ambiente de aprendizagem motivador.

Figura 4 – Ponte de palito de churrasco vencedora no quesito estética e beleza (a); ponte de palitos de churrasco vencedora na categoria resistência (b).

Fonte: autores (2025)

Figura 5 – Equipes vencedoras: (a) ponte com maior resistência estrutural; (b) ponte com melhor avaliação estética.

Fonte: autores (2025)

A diversidade de materiais e estratégias adotadas pelas equipes demonstrou o potencial da aprendizagem baseada em projetos no ensino técnico, especialmente quando aliada ao contexto real da formação em Agropecuária. Com resultados expressivos e grande envolvimento dos participantes, a proposta reforça a importância de metodologias ativas e interdisciplinares na formação de profissionais mais preparados, autônomos e comprometidos com a solução de problemas práticos do cotidiano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização da atividade lúdica de construção de pontes com materiais alternativos demonstrou ser uma ferramenta eficaz para o ensino de conteúdos técnicos na disciplina de Construções Rurais. A metodologia adotada permitiu aos alunos do Curso Técnico Integrado em Agropecuária aplicar conhecimentos teóricos de forma prática, além de desenvolver competências como trabalho em equipe, resolução de problemas, criatividade e tomada de decisão.

A combinação entre ludicidade e técnica favoreceu a compreensão dos princípios de engenharia básica envolvidos nas estruturas rurais, tornando o aprendizado mais atrativo e significativo. A experiência também contribuiu para fortalecer a autonomia dos estudantes e despertou maior interesse pelas áreas de construção e planejamento rural. Atividades como esta são altamente recomendadas como parte da formação técnica, pois alinham ensino, prática e inovação de forma integrada.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROEPPI - IFC) pelo apoio essencial, por meio da concessão de bolsas e recursos financeiros para o desenvolvimento dos projetos dos editais APL 120/2023 (Apoio a Projetos Integrados de Ensino, Pesquisa e Extensão Aplicados aos Arranjos Produtivos, Culturais e Sociais Locais nos Campi do IFC) e 96/2023 (Apoio à realização de projetos de ação social).

Estendemos nossos sinceros agradecimentos aos docentes e técnicos que contribuíram ativamente na organização, avaliação e execução de todas as etapas do projeto. Nosso reconhecimento também se estende às empresas do setor agropecuário e ao Rotary Club, que gentilmente doaram os materiais utilizados na construção das pontes, bem como os brindes e prêmios destinados aos estudantes. Por fim, agradecemos aos alunos participantes, cujo entusiasmo, criatividade e comprometimento foram essenciais para o êxito e a riqueza desta experiência educativa.

REFERÊNCIAS

- AYER, Steven K.; MACHT, Fretchen A.; LEICHT, Robert M.; NEMBHARD, David A. Teams assessing teams: how assessment is affected by team member personality traits. **Construction Research Congress 2014: Proceedings**, p. 349-358, 2014.
- MENDONÇA, Thiago Neves. Geometria para as crianças em tempos de matemática moderna em Minas Gerais: analisando novas fontes. **Com a Palavra, o Professor**, v. 4, n. 8, p. 222-243, 2019.
- MIRANDA, R. J. P. C.; DOMINGUES, P.; ZAMBONI, L. M.; SALAMANI, J. C. The role of experimental stress analysis at graduation and post graduation courses - a brazilian case. **Applied Mechanics and Materials**, v. 24-25, p. 424-432, 2010
- MONTEIRO JUNIOR, Adhemar de Carvalho; CORTEZ, Ângelo José Costa; SILVA, Paulo César Santos Ribeiro da; PRADO, Pedro Henrique Colman; SANTOS, Ramon Oliveira Borges dos; ALMEIDA, Bruno Vital de. Planejamento e construção: ponte de palitos. **II Simpósio Internacional de Projetos em Engenharia e em Tecnologia**, January, 2021.
- MORAES, Matheus Henrique Morato de; FREITAS, João Eduardo Sousa de; MORAES, Diogo Henrique Morato de; FREIRE JUNIOR, Juarez Francisco; SILVA, Wellington Andrade da; GONÇALVES FILHO, Geraldo Magela. Procedimento de análise experimental e numérica de uma ponte executada com palitos de picolé. In: Química: Debate entre a Vida Moderna e o Meio Ambiente 2. [s.l.] **Atena Editora**, 2021.
- RAMOS, Rayssa Gaspar; SILVA, Verônica Aryelle Guimarães da; DOURADO, Clara Ramos; CONCEIÇÃO, Jadson de Souza. Com a matemática construímos pontes e não barreiras. **Revista Educação Pública**, v. 20, nº 34, p. 1-6, 2020.
- SILVA, Daniel Baptista da; PONTES, Cintia Miranda; PEREIRA, Cláudio Alves. Do lixo à sala de aula: a transformação de materiais reciclados em jogos didáticos para uso nos processos de ensino e aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental. **Revista Brasileira de Alfabetização**, n. 13, p. 146-159, 2020.
- SRINIVASA, Pai P.; CHIPLUNKAR, Niranjan C.; SHRINIVASA RAO, B. R. Project based learning (PBL): issues faced by faculty for its effective implementation. **Journal of Engineering Education Transformations**, volume 31, nº 3, p. 9-16, 2018.